
PREVISÃO DE DEMANDA EM UMA PANIFICADORA: UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ – PA

DOI: 10.5281/zenodo.15310060

André de Sousa Araújo¹

¹Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará (UEPA)
andre.saraujo@aluno.uepa.br

Giulia Evelen Nascimento de Barros²

²Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará (UEPA)
giulia.endbarros@uepa.com.br

Lilian da Silva Pinto³

³Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará (UEPA)
lilian.dspinto@aluno.uepa.br
<https://lattes.cnpq.br/7065741189166649>

Brenda de Farias Oliveira Cardoso⁴

⁴Engenharia de Produção – Universidade do Estado do Pará (UEPA)
brenda.oliveira@uepa.br

RESUMO: Este estudo explora o processo de previsão de demanda em uma panificadora em Marabá, Pará, com o objetivo de melhorar o gerenciamento de estoque e aumentar a eficiência operacional. Utilizando dados históricos de produção e aplicando técnicas de regressão linear, identificamos padrões e tendências que permitem prever a demanda futura de pães. Notamos que a produção tende a aumentar em média 12,8 unidades de pães por dia. Com base nessas informações, propomos recomendações práticas para o planejamento e controle da produção (PCP), visando minimizar os custos associados a excessos ou faltas de estoque. Ao considerar essas técnicas, a panificadora pode não só atender melhor às necessidades da comunidade e das instituições que serve, mas também fortalecer sua posição competitiva no mercado local. Este trabalho evidencia a importância da previsão de demanda como uma ferramenta estratégica fundamental para pequenas empresas, destacando os benefícios de uma gestão eficiente dos recursos produtivos.

Palavras-chave: Gestão de Estoque, Planejamento e Controle da Produção, Previsão de Demanda.

1. Introdução

Com o dinamismo e a complexidade dos mercados, tomar decisões tornou-se uma tarefa ainda mais difícil para os gestores. A busca por mecanismos capazes de responder rapidamente as necessidades e preferências dos consumidores, a concorrência, características e a capacidade

interna das organizações, tornaram-se extremamente indispensáveis na definição de uma estratégia eficiente para a empresa (FERRO et al., 2019).

Em um mundo cada vez mais competitivo, as empresas devem estar preparadas para responder à procura em tempo útil, pois se isso não acontecer, não é apenas uma venda perdida, muito provavelmente os clientes deixarão de fazer mais compras, pois eles entrarão em contato com outros fornecedores e os seus concorrentes poderão ocupar o seu lugar. Para ter sempre estoque disponível para cobrir a procura é fundamental que seja feito um controle, pois um estoque muito grande é dinheiro imobilizado, e um estoque muito pequeno não será suficiente para responder à procura (DA SILVA, 2020).

Nesse contexto, a previsão de demanda é uma ferramenta essencial para o planejamento e a gestão de qualquer negócio, pois permite estimar a quantidade futura de produtos ou serviços que os consumidores irão comprar ou utilizar em um determinado período. Com isso, é possível otimizar os recursos, reduzir os custos, aumentar a eficiência e a satisfação dos clientes (SANTOS, 2019).

Entretanto, a previsão de demanda não está isenta de desafios. A incerteza inerente a fatores externos, como mudanças abruptas no mercado, eventos inesperados ou até mesmo crises globais, pode afetar significativamente a precisão dos modelos de previsão. Além disso, a qualidade dos dados utilizados e a escolha adequada do modelo são aspectos críticos que demandam atenção para garantir resultados confiáveis e precisos, por isso a necessidade de escolher qual o melhor método de previsão (ARAÚJO, 2018).

Dada a importância do tema, o objetivo deste trabalho é aplicar a técnica de previsão de regressão linear simples em uma panificadora e analisar os resultados obtidos, utilizando dados históricos de produção para otimizar o gerenciamento de estoque e melhorar a eficiência operacional. Além disso, o estudo propõe recomendações para a implementação contínua do planejamento e controle da produção na microempresa, evoluindo para a melhoria da competitividade no mercado local.

O artigo segue organizado da seguinte forma. A seção 1 apresenta introdução com o contexto e objetivos. A seção 2 apresenta o referencial teórico com os principais conceitos do estudo. Na seção 3 está apresentada a metodologia. Na seção 4 são apresentados os resultados alcançados e, finalmente, na seção 5 as considerações finais.

2. Revisão de Literatura

2.1. Planejamento e controle da produção (PCP)

O planejamento e controle da produção (PCP) está ligado a algumas funções do sistema de produção tais como compras, marketing, finanças, engenharia do processo, engenharia do produto, manutenção e recursos humanos. O PCP é responsável por coordenar e aplicar os recursos produtivos para assim conseguir atender os planos em níveis estratégico, tático e operacional (ARAÚJO, 2018). O PCP é essencial para garantir que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente, permitindo que as empresas atendam às suas metas estratégicas. Segundo Araújo et al. (2018), “o planejamento e controle da produção está ligado às funções do sistema de produção, como compras, marketing, finanças, entre outros, sendo responsável por coordenar e aplicar os recursos produtivos”. Essa coordenação é vital para que as empresas consigam atender seus planos em níveis estratégico, tático e operacional.

A previsão de demanda é uma das principais funções do PCP. Lazarin (2019) afirma que “a previsão de demanda consiste em obter informações das possíveis vendas futuras de produtos e serviços” e descreve as etapas desse processo, que incluem desde a identificação do objetivo da previsão até o monitoramento e atualização dos resultados. A previsão na previsão de demanda é crítica, pois a subestimação pode levar a vendas perdidas e clientes insatisfeitos, enquanto a superestimação pode resultar em custos excessivos de estoque (KUSTERS, 2023).

Além disso, a gestão adequada do estoque é um aspecto fundamental do PCP. Canção et al. (2023) destacam que manter um estoque na medida certa é essencial para evitar perdas ou faltas, enfatizando a importância da previsão de demanda na gestão eficiente dos recursos. A complexidade do planejamento e gerenciamento da cadeia de produção é reconhecida por Silva (2020), que observa que o planejamento deve evitar tanto a produção excessiva quanto a insuficiente.

2.2. Previsão de demanda

Segundo Lazarin (2019) a previsão de demanda consiste em obter informações das possíveis vendas futuras de produtos e serviços, ela é uma variável fundamental para atividades de planejamento e controle da produção, e pode ser dividida nas seguintes etapas: (i) identificar o objetivo da previsão; (ii) selecionar uma abordagem de previsão; (iii) selecionar os métodos de previsão e estimar parâmetros; (iv) elaborar a previsão; e (v) monitorar, interpretar e atualizar a previsão. Segundo Kusters (2023) previsão de demanda justifica-se pela necessidade das empresas quanto a alocação correta de recursos como contratação de pessoal, o que deve ser

produzido e quanto, como distribuir entre outras questões fundamentais para o bom funcionamento de uma empresa; diz também que a subestimação da demanda pode levar a muitas vendas perdidas, clientes insatisfeitos e possivelmente permitir que a concorrência se sobressaia no mercado, mas também ela não pode ser superestimada pois poderá sair muito caro para a empresa em razão de custos excessivos de estoque, redução de preços forçadas, produção desnecessária e oportunidades perdidas de comercializar produtos que poderiam ser mais lucrativos.

Um estoque muito pequeno pode representar um problema uma vez que a produção seja variável, para Song et al (2023) a empresa deve manter um estoque na medida certa, ou seja, que não seja muito grande para não ocorrer percas, nem muito pequeno para não ocorrer de faltar, é nesse momento que entra a importância da previsão de demanda, pois ela permite aos gestores estimarem o que será necessário na semana, mês ou até mesmo no ano e assim conseguirem gerir a empresa da melhor forma.

Para Silva (2020) o processo de planejamento e gerenciamento da cadeia de produção é uma das tarefas mais complexas atualmente e, tão desafiador quanto é prever as quantidades de seus produtos que serão absorvidas pelo mercado, para não produzirem em excesso e nem em menor quantidade para não faltar.

2.2.1. Métodos de previsão de demanda

Existem diversos métodos de previsão de demanda, que podem ser classificados em qualitativos e quantitativos (ARAÚJO et al., 2018). A aplicação de técnicas de previsão exige alinhamento entre metodologia e contexto operacional. Conforme Ferro et al. (2019), a média simples equaliza temporalmente os dados históricos, sendo indicada para cenários de baixa volatilidade. Entretanto, sua rigidez ponderal limita a captação de tendências emergentes, conforme observado em estudos sobre gestão de estoques.

A média móvel ponderada, segundo Kusters (2023), supera essa limitação ao atribuir maior relevância a dados recentes, otimizando a resposta a flutuações sazonais. Essa abordagem, contudo, demanda parametrização cuidadosa para evitar viés, especialmente em séries temporais com ruídos.

Já a suavização exponencial, conforme Lazarin (2019), automatiza a ponderação por meio de um fator de decaimento (α), combinando simplicidade computacional e adaptabilidade. Pesquisas demonstram sua eficácia em sistemas de alta frequência, como previsão de demanda

em e-commerce, onde a atualização contínua é crítica.

A regressão linear simples busca ajustar uma linha reta aos dados históricos, permitindo estimar a demanda futura com base em um coeficiente linear (SANTOS, 2019). Esse método foi escolhido por sua simplicidade e facilidade de interpretação, sendo amplamente utilizado em situações onde se busca identificar uma tendência linear na demanda. No entanto, como será discutido nos resultados, a análise do coeficiente de determinação (R^2) indicou que a regressão linear simples não se ajusta adequadamente aos dados, sugerindo que a demanda não apresenta uma tendência linear forte (SILVA, 2020).

3. Metodologia

Neste trabalho, serão utilizados os dados de uma panificadora no município de Marabá no Estado Do Pará, onde será utilizada a previsão de demanda. A panificadora abordada no estudo caracteriza-se como uma microempresa, e atende além da comunidade no dia-a-dia, outras duas instituições todos os dias, por esse motivo ela necessita está em perfeito funcionamento para poder conseguir atender de forma satisfatória as necessidades da comunidade e, também das instituições as quais ela é fornecedora. Como ferramenta de análise de dados, será utilizado o Excel. Será utilizado como proposta metodológica o estudo de caso que é uma metodologia que permite analisar um fenômeno em profundidade, a partir de uma situação real e específica Silveira, (2019). Os dados que serão utilizados, serão os de produção de pães no decorrer de uma semana, fornecidos pela própria panificadora para realizar o estudo. Os dados fornecidos para o estudo foram os seguintes para cada dia da semana num intervalo de uma semana corrida: domingo, 1125; segunda-feira, 1230; terça-feira, 987; quarta-feira, 1100; quinta-feira, 1300; sexta-feira, 1150.

4. Resultados

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos nas análises feitas nos dados e, também, feitas as discussões necessárias sobre os resultados apresentados. Na Tabela 1 são apresentados dados reais no decorrer de uma semana da produção, em unidades, de pães que foram usados para realizar o estudo, os dados estão organizados por dia na semana e produção em unidades do produto, respectivamente.

Tabela 1. Dados da panificadora

Xt	Dia da Semana	Quantidade de Pães
1	Domingo	1125
2	Segunda-feira	1230
3	Terça-feira	987
4	Quarta-feira	1100
5	Quinta-feira	1300
6	Sexta-feira	1150

Fonte: Autores (2025)

A partir dos dados apresentados na Tabela 1, foram realizadas as análises preliminares para a elaboração deste trabalho. Inicialmente, aplicou-se a análise de regressão linear simples para investigar a existência de uma possível tendência na produção diária de pães ao longo da semana, estimando uma equação de regressão para prever o valor esperado da produção (Y) em função do dia da semana (X), conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2. Dados da Previsões (y)

Xt	Dia da Semana	Quantidade de Pães	Previsões y
1	Domingo	1125	1117
2	Segunda-feira	1230	1130
3	Terça-feira	987	1142
4	Quarta-feira	1100	1155
5	Quinta-feira	1300	1168
6	Sexta-feira	1150	1181

Fonte: Autores (2025)

Na tabela 3 é apresentada a previsão realizada com base nos dados fornecidos para a semana seguinte. Para a adoção dessa previsão foi adotado a fórmula, apresentada na figura 1, $y = 12,8*(x) + 1103,9$ onde a variável (Xt) número do dia da semana corresponde a ,8,9,10,11, 12, e 13 na variável (x) da fórmula assim obtendo a previsão.

Tabela 3. Previsão de demanda para semana seguinte

Xt	Previsão para semana seguinte
8	Domingo 1206
9	Segunda-feira 1219
10	Terça-feira 1232
11	Quarta-feira 1245

12	Quinta-feira	1258
13	Sexta-feira	1270

Fonte: Autores (2025)

Na Figura 1 está representado o gráfico com os dados, e no mesmo consta a equação que foi utilizada para a previsão que foi realizada para a próxima semana. A distribuição dos dados e a linha de tendência, o intercepto = 1103,9 variam de acordo com o eixo X e o coeficiente angular = 12,8 sendo um valor fixo está tendendo para cima demonstrando no gráfico que quanto mais dias trabalhados, maior será a produção de pães. O R^2 explica apenas 4% das variações, já os 96% não são explicadas, tendo em vista as situações que podem ocorrer durante a produção como por exemplo: horas trabalhadas, horas de intervalo, atrasos e tempo de produção.

Figura 1. Gráfico de dispersão

Fonte: Autores (2025)

A análise dos resultados indicou que os dados não apresentam uma tendência clara de crescimento ou decréscimo, o que é evidenciado pelo baixo coeficiente de determinação ($R^2 = 0,04$), indicando que apenas 4% da variação na produção é explicada pelo modelo linear. Essa baixa explicação sugere que a produção diária é relativamente estável ou sujeita a variações não lineares, o que limita a eficácia da regressão linear simples para previsão.

Dessa forma, embora a regressão linear simples tenha sido utilizada inicialmente para modelar a relação entre o dia da semana e a produção, reconhece-se que outras técnicas de previsão, como médias móveis ou suavização exponencial, podem ser mais adequadas para séries temporais sem tendência clara. Para a escolha do melhor modelo de previsão devem ser

analisados os resíduos, que segundo Filho (2020) quanto menores forem esses resíduos melhor é a técnica a ser utilizada no conjunto de dados.

A Tabela 2 traz a previsão de demanda feita para o conjunto de dados fornecido, nela, é possível perceber que os valores previstos não estão muito distantes dos valores reais fornecidos pela panificadora. Com base nessa informação foi decidido que a regressão linear simples que segundo Tomicki (2021) conhecida também como método dos mínimos quadrados, pode ser aplicado a séries temporais que não apresentam sazonalidade, mas apresentam tendência, a finalidade é encontrar uma equação de previsão, do tipo $Y = a + bX$ (onde Y é a variável dependente – demanda – a ser prevista e X a variável independente da previsão).

Na Figura 2 é apresentada a comparação entre os valores reais e os valores previstos, para uma melhor visualização dos dados. Na figura é possível perceber que a diferença entre os valores previstos e os valores reais não são muito grandes, o que reafirma a escolha da técnica de previsão, pois quanto mais próximos os valores reais dos valores previstos, menor serão os resíduos e melhor a técnica de previsão.

Figura 2. Gráfico de comparação entre os valores reais e previsões

Fonte: Autores (2025)

5. Considerações Finais

A análise da previsão de demanda realizada na panificadora destacou sua relevância para a gestão eficiente na microempresa. O estudo ressaltou a complexidade da tomada de decisões gerenciais diante das variáveis do mercado, destacando a previsão de demanda como

uma ferramenta essencial para o planejamento e controle da produção. Mostra, também a importância do Planejamento e Controle Da Produção (PCP) para as empresas de forma geral, pois o estudo que foi realizado nessa microempresa poderia ter sido realizado em uma empresa de médio ou grande porte, e assim contribuir para o seu bom funcionamento.

Os resultados obtidos, utilizando a regressão linear simples, revelaram uma proximidade satisfatória entre as previsões e os valores reais, reforçando a aplicabilidade desta técnica para auxiliar na gestão de estoque e na resposta às necessidades dos consumidores. As constatações reforçam a importância de uma previsão precisa para evitar custos desnecessários por excesso ou falta de produtos. A recomendação para a implementação contínua do Planejamento e Controle da Produção (PCP) na panificadora em Marabá também fundamental para garantir a eficiência operacional e a competitividade no mercado local, e uma revisão periódica dos métodos de previsão e estabelecer um cronograma para revisar e atualizar o sistema com previsão que ajudará a se adaptar às mudanças do mercado.

Portanto, a implementação de métodos precisos de previsão de demanda pode contribuir significativamente para a eficiência operacional e competitividade, possibilitando uma melhor gestão dos recursos e garantindo a satisfação do cliente. Essas percepções ressaltam a necessidade contínua de investimento, estudo e aprimoramento na previsão de demanda como parte essencial da estratégia empresarial.

Referências

ARAÚJO, Gustavo Castro et al. Previsão de demanda e análise simplificada da gestão de estoque aplicadas a uma empresa do setor alimentício. *Brazilian Journal of Production Engineering*, v. 4, n. 2, p. 48-64, 2018.

FERRO, W. A.; DE LIMA, J. D.; TRENTIN, M. G. Combinações de Métodos Quantitativos na Previsão de Demanda de Vendas de Eletrodomésticos. *Gepros: Gestão da Produção, Operações e Sistemas*, v. 14, n. 5, p. 67, 2019.

KUSTERS, Daniel. *Análise preditiva e previsão de demanda*. Editora Senac São Paulo, 2023.

LAZARIN, Daniel França et al. Análise de métodos de previsão de demanda de séries temporais: estudo de caso em uma empresa fabricante de máquinas e equipamentos eletromecânicos. *Brazilian Journal of Development*, v. 5, n. 12, p. 28479-28492, 2019.

DOS SANTOS, Douglas Almeida et al. Políticas públicas de segurança: investimentos e índices de criminalidade violenta em Minas Gerais entre 2012 e 2018. 2019.

SILVA, F. R. Previsão de demanda e planejamento comercial. Editora Senac. São Paulo, 2020.

SILVEIRA, I. V. Modelo de previsão de demanda com o uso de aprendizado supervisionado de máquina: um estudo de caso em uma empresa de varejo. 2019.

SONG, J. T.; DA FONSECA, J. L. A.; DOS SANTOS, A. G.; DE ARAÚJO, F. Análise da gestão de estoque em uma empresa varejista com atuação no marketplace. Brazilian Journal of Production Engineering, v. 9, n. 5, p. 19-28, 2023.

TOMICKI, L.M. Comparação de métodos quantitativos para previsão de demanda em uma loja de autopeças. 2020